

Tecnologías de información en educación en la sociedad del conocimiento

Nelson Castellano^{1,2}

¹Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

²Instituto Universitario Tecnológico de Maracaibo. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: nelsoncastellano562@yahoo.es

Recibido: 15-06-2016

Aceptado: 14-10-2017

Resumen

El artículo tiene como propósito analizar algunas de las implicaciones que las tecnologías de información y la comunicación están comenzando a tener en la educación. Adoptar un enfoque habitual del tema de las tecnologías y la educación es reducirlo, exclusivamente, a sus aspectos didácticos, es decir, considerarlas tan sólo un medio más en el bagaje de recursos del docente sin asumir que las tecnologías están cambiando el mundo para el que educamos niños y jóvenes. Y que tal vez sea necesario redefinir nuestras prioridades como educadores. La metodología utilizada para el abordaje del objeto de este estudio ha sido de tipo documental y predictiva, es decir, de pronóstico a través de la técnica de escenarios. Como conclusión ofrece que las tecnologías de información en la educación sobrepasan la responsabilidad de los científicos y atañen a cada uno de nosotros. Las causas no están en la ciencia sino en el tipo de respuesta que damos a algunas preguntas clave: ¿en qué mundo queremos vivir?, ¿qué mundo queremos dejar a nuestros descendientes?, ¿qué puedo hacer yo, como miembro de una sociedad democrática?

Palabras Clave: Sociedad del Conocimiento. Tecnologías. Enseñanza, Aprendizaje, Actualización docente.

Technologies information in education and knowledge society

Abstract

The paper aims to analyze some of the implications of information technology and the communication that are beginning to have on education. Adopt a common approach to the topic of technology and education is to reduce it exclusively to its educational aspects, ie consider it only another resource the teacher has without assuming that technologies are changing the world in which children and youth are educated. And it may be necessary to redefine our priorities as educators. The methodology used to approach the object of this study was to document and predictive type, ie, forecast through the scenario technique. As a conclusion offers that information technology on education go beyond the responsibility of scientists and concern each of us. The causes are not in science but in the type of response we give to some key questions: what kind of world we want to live in?, what type of world we leave our descendants?, What can I do as a member of a democratic society ?

Keywords : Knowledge Society. Technologies. Teaching, Learning , Professional Training .

Introducción

El sistema educativo se encuentra inmerso en uno de los modelos tradicionales que no van acorde con una eficiente inteligencia comunicacional ante la sociedad de la información. Desde hace aproximadamente cuarenta años, en diversas oleadas y desde diversas ideologías, numerosos autores anuncian el advenimiento de la sociedad de la información y el